

INNOVATSION G'OYA BILAN FUQOROLIK JAMIYATI SARI

Xudayberdiyeva Moxichehra Alisher qizi

Buxoro Davlat Universiteti

Yurisprudensiya yo'nalishi 5/2-guruh.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10566102>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanilgan holda Innovatsion rivojlanish va raqamli iqtisodiyot davrida innovatsion g'oyalar asosida Fuqarolik jamiyatini rivojlantirish haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Fuqarolik jamiyati, davlat hokimiyati, tashqi siyosat, Konstitutsiyaviy huquq, Innovatsiya, Yangi O'zbekiston, Davlat hokimiyati, Harakatlar strategiyasi, Davlat suvereniteti.

TOWARDS CIVIL SOCIETY WITH INNOVATIVE IDEA

Abstract. This thesis talks about the development of Civil Society based on innovative ideas in the era of innovative development and digital economy using information communication technologies.

Key words: Civil society, state power, foreign policy, Constitutional law, Innovation, New Uzbekistan, State power, Action strategy, State sovereignty.

К ГРАЖДАНСКОМУ ОБЩЕСТВУ С ИННОВАЦИОННОЙ ИДЕЕЙ

Аннотация. В данной дипломной работе говорится о развитии гражданского общества на основе инновационных идей в эпоху инновационного развития и цифровой экономики с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Ключевые слова: Гражданское общество, государственная власть, внешняя политика, Конституционное право, Инновации, Новый Узбекистан, Государственная власть, Стратегия действий, Государственный суверенитет

KIRISH. Innovatsiya- bu kelajak degani. Biz buyuk kelajagimizni barpo etishni aynan innovatsion g'oyalar asosida boshlashimiz kerak. Innovatsion rivojlanish va raqamli iqtisodiyot yo'liga o'tishimiz bejiz emas. Chunki zamon shiddat bilan rivojlanib borayotgan hozirgi davrda kim yutadi? Yangi fikrga, yangi g'oyalarga, innovatsiyaga tayangan davlat yutadi." Bu so'zlar amalda ham o'z isbotini topa boshladi. Bugun yurtimiz aholisining 60 foizini tashkil etadigan yoshlar orasida iqtidorlar ko'p. Ularni har tomomlana qo'llab-quvvatlash zamirida esa mustaqil, o'z g'oyalari bilan yurtimiz va jahon maydonida munosib o'rin egallay oladigan shaxslarni tarbiyalash yotadi.

Fuqarolik jamiyatini qurish kuchli davlatdan kuchli jamiyat sari bosqichma-bosqich o'tish orqali ro'y beradi. Fuqarolik jamiyatida fuqarolar davlat faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini o'rnatadilar, davlatning ko'pgina vakolatlari jamoat tashkilotlari zimmasiga yuklanadi. Davlat hokimiyati esa mamlakatning umumiy taraqqiyot rejalarini tuzadi, uning strategiyasini ishlab chiqadi, mudofaa, milliy xavfsizlik, davlat mustaqilligi va chegaralarining dahilsizligini, uning suverenitetini taminlaydi.

Pul moliya, soliq, bank siyosati, tashqi siyosat va jahon ham jamiyati bilan aloqalar tizimini yaratadi va boshqaradi. Fuqarolik jamiyati konstitutsiyaviy huquq nazariyasida huquq va demokratiyaga asoslangan ijtimoiy hayotning zarur oqilona usuli, insonga uning iqtisodiy, siyosiy va madaniy hayoti shakillarini erkin tanlash kafolatlanadigan qonun ustivorligi va inson huquqlari hamda erkinliklari qaror topadigan, ko'p partiyaviylik, siyosiy institutlar mafkuralar va fikrlarning xilma-xilligini taminlaydiga hamda o'zini-o'zi boshqarish organlarning mavqeyi baland bo'lga ijtimoiy tuzum. O'zbekistonda fuqarolik jamiyatini qurish tarixiy an'ana bo'lsada, u butunlay yangi tarixiy sharoitlarga jahon davlatchiligi ilg'or tajribalari va ko'p ming yillik milliy an'analarning sintezi sifatida dunyoga kelmoqda. Ya'ni erkinlik va axloq, ozodlik va tarbiya, qonunga itoatkorlik va siyosiy-huquqiy faollik, hurriyat va qat'iy tartib intizom uyg'unligida fuqarolik jamiyati shakillantirmoqda.

Tatqiqot obyekti: "Innovatsiya"-atamasi lotincha "navotio" so'zidan olingan bo'lib, "Yangilanish" (yoki o'zgarish) degan tom ma'nodagi jumladir. Innovatsiya-biz, yoshlarni kelajakni yaratishga ruhlantirmoqda! Bundan bir necha yil oldin "Innovatsiya" so'zi ko'pchilik uchun notanish tushuncha edi. Xorijdan kirib kelib, qulog'imizga tez-tez chalina boshlagan bu atamani ahyon-ahyonda qo'llay boshladik. Ammo ko'p o'tmay-Yangi O'zbekiston islohatlari avvalida rivojlana boshlan zamonaviy texnologiyalar sabab bugun innovatsiya til lug'atimizdagi asosiy so'zlarning birga aylandi.

Hozirgi dunyoda innovation taraqqiyot modellarini joriy etish, ilg'or g'oyalar, texnologiyalarni eksport qilish hisobidan tez suratlar bilan rivojlanayotgan davlatlar soni tobora ortib borayapti. Tan olishimiz kerakki ma'lum muddat mamlakatimizda bu yo'nalishda amalga oshirilgan ishlar qoniqarli bo'lmadi. Shu bois davlatimiz rahbari o'z lavozimiga kirishgan dastlabki yillardanoq bu yo'ldagi dolzarb muammolarni hal etishga qat'iy chog'landi.

METODLAR

Bizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenting 2021-2025 yillarda "Fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash" to'g'risidagi farmoniga muvofiq so'ngi yillarda nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutini qo'llab-

quvvatlash, davlat organlari va ular o'rtasida ijtimoiy sheriklikni kuchaytirish, tasirchan jamoatchilik nazoratini oshirish, shuningdek ushbu sohani tartibga soluvchi huquqiy bazani takomillashtirish borasida izchil ishlar olib borildi.

Xususan oxirgi 4 yilda nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyati boshqa institutlarining 1270 dan ortiq loyhalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida davlat budjetidan 117 milliard so'm miqdordagi mablag'larga ajratildi.

Amalga oshirilga chora-tadbirlar natijasida nodavlat notijorat tashkilotlarining huquqiy kafolatlarini taminlaydiga, zamonaviy demokratik talablarga va xalqaro standartlarga javob beradigan normative huquqiy baza yanada taqomillashtirildi buning natijasida 20 ga yaqin qonun O'zbekiston Respublikasining Prezidentining hujatlari va qarorlari qabul qilindi.

Mamlakatimizda erkin fuqarolik jamiyatini shakillantirish va rivojlantirish, inson huquqlarini, qonuniy manfaatlarini, demokratik qadriyatlarini himoya qilish aholining siyosiy madaniyati va huquqiy ongini oshirishda munosib hissa qo'shgan nodavlat notijorat tashkilotlari vakillarini rag'batlantirish maqsadida "Fuqarilik jamiyatini rivojlantirishga qo'shgan hissasi uchun" ko'krak nishoni ta'sis etildi hamda sohaning 126 nafar faollari ushbu yuksak mukofot bilan taqdirlandi.

Natijalar va tahlillar

Fuqarolik jamiyatini qurishdan asosiy maqsad nima?

Tezlik va o'ta shiddat bilan o'zgarib borayotgan dunyoda globallashuv jarayonlarining ijobiy tomonlari bilan bir qatorda, uning salbiy oqibatlari ham hayotimizga kirib kelmoqda.

Bunday xatarlardan hayotimizni asrash maqsadida ma'naviy bo'shliqqa yo'l qo'ymaslik, avvalambor, ezgu insoniy g'oyalarga ega bo'lgan jahon maydonida yuz berayotgan Keskin aql-zakovat va is'tedod musobaqasida bellashuvga qodir bo'ladigan yoshlarni tarbiyalashni hayotning o'zi taqazo etmoqda. Shu ma'noda, har bir inson erkin va farovon, hayot kechirishini niyat qildi. Buning natijasida dunyo miqiyosida yangicha qarashlar, insonlarning jamiyatni mustaqil boshqarishga va siyosiy jarayonlarga ta'sir ko'rsatishga intilishlari kuchayib borayapti.

Shunday ekan, jamiyat hayotida, uning bag'rida yashab unga nisbatan befarq bo'lmaslik, "Kim edigu, kim bo'ldik" va bizni qanday yangi marralar kutayotganini his etish, qolaversa, mustaqillikni mustahkamlashga hissa qo'shish, jamiyatning har bir a'zosini faol hayotiy pozitsiyasiga aylanishi kerak. Tabiiyki, fuqarolik jamiyati va uni vujudga kelishi hamda shakllanib borishi, oddiy jarayon bo'lmay, insoniyat taraqqiyoti va milliy davlatchilik natijasidir.

Fuqarolik jamiyati G'arbda shakllangan, ammo uning negizlari Sharqqa borib taqaladi va bu ikki dunyoning o'zaro madaniy-ijtimoiy tafakkur dunyosi ta'sirida jamiyat a'zolarining ozod va erkin yashash tarzi dunyoga keldi va vaqt o'tgan sayin rivoj topib taraqqiy etdi.

XULOSA

Innovatsion g'oyalar asosida fuqarolik jamiyatini qurishda eng avval g'oyalarga yani bunyotkor g'oyalar asosida kuchli jamiyat sari" Shiori asosida ilg'or qadam tashlashdan boshlanadi.

Bugungi kunda dunyoda innovatsion g'oyasiz,ilm-fan yutuqlarisiz bironta sohaning rivojlanishi mumkin emas .Shu ma'noda,zahmatkash, fidoyi olimlarimizni Xudo bergan odamlar desak, xato bo'lmaydi. Ularni boshqalar bilan teng qilish mumkin emas. Bunday insonlar mingtadan, milliontadan bitta tug'uladi. Ularni asrab-avaylashimiz, har tomonlama qo'llab-quvvatlashimiz lozim.

Mamlakatni innovatsion rivojlantirish strategiyasi va mexanizmlari,eng avvalo,shu davlatda yaratilgan intellektual va ilmiy-texnikaviy salohiyatidan qanchalik samarali foydalanish bilan chambarchas bog'liq.

"Globallashuv sharoitida raqobat tobora kuchayib borayotgani davlatimizni yanada barqaror va jadal sur'atlar bilan rivojlantirish uchun mutlaqo yangi yondashuv hamda tamoyillarni ishalab chiqish va ro'yobga chiqazishni taqozo etmoqda".

REFERENCES

1. Fuqarolik jamiyati asarlari 9-sinf darsligi
2. Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari. (O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning asarlari va ma'ruzalaridan olingan fikrlar)
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni (2021-2025-yillarda furorolik jamiyatini rivojlantish kansepsiyasini tasdiqlash to'g'risida.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH